

SMARTNESS se consolida como um dos principais polos de inovação tecnológica e inaugura Studio 5G na Unicamp

Centro apoiado pela FAPESP e pela Ericsson amplia infraestrutura de experimentação e reforça o protagonismo do Brasil no desenvolvimento das tecnologias 5G e 6G

Próximo de completar três anos de operação, o **Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE) SMARTNESS 2030**, apoiado pela **FAPESP** e pela **Ericsson**, consolida-se como um dos principais polos de **pesquisa e inovação em redes 5G e 6G** no Brasil.

Para celebrar essa trajetória e marcar o início de uma nova fase de experimentação tecnológica, o centro anuncia a **inauguração do SMARTNESS Studio 5G (SS5G)**, no **dia 3 de dezembro de 2025**, às **16h**, na **Sala da Congregação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)** da **Unicamp**, em **Campinas (SP)**.

Durante a cerimônia, o público poderá conhecer de perto as novas instalações laboratoriais do SS5G e acompanhar **demonstrações interativas e imersivas** de pesquisas conduzidas no Centro, incluindo **experimentos** que evidenciam como a evolução das tecnologias **5G** e **Edge Computing** pode transformar a forma como pessoas, dispositivos e sistemas se conectam.

Um novo espaço para experimentação e colaboração

O **SMARTNESS Studio 5G** nasce como um ambiente dedicado à **demonstração, capacitação e prototipagem** de aplicações baseadas em **5G, computação de borda, inteligência artificial e redes programáveis**, estimulando a **colaboração entre academia, indústria e sociedade**.

O espaço localizado dentro do laboratório LEMAC da FEEC-UNICAMP tem como objetivo acelerar o desenvolvimento de **casos de uso práticos e experimentos piloto**, fundamentais para o avanço das redes móveis de próxima geração e para a formação de profissionais altamente capacitados em tecnologias emergentes.

“A capilaridade do SMARTNESS abrange desde instituições de pesquisa até a indústria, o que permite que a minha pesquisa tenha maior solidez a cada visão de distintos profissionais”, pontua o doutorando Arthur Simas, que realiza suas pesquisas no contexto de computação neuromórfica e redes de próxima geração.

Para que estudos como esse sejam possíveis, o **SS5G** conta com a rede privativa **Ericsson Private 5G (EP5G)** dedicada a alavancar as pesquisas acadêmicas e parcerias do Centro.

“O Studio 5G marca o início de uma nova fase para o SMARTNESS. Com a rede 5G privada, o Centro passa a contar com um ambiente seguro e controlável para experimentar e validar, na prática, novas tecnologias, conceitos e aplicações avançadas das futuras redes de comunicação”, destaca a Dra. Maria Valéria Marquezini, vice-diretora do SMARTNESS.

A iniciativa do SS5G é fruto de uma parceria entre Unicamp, Ericsson e NEC na implementação das soluções de rede, com o objetivo de apoiar e acelerar pesquisas acadêmicas e o desenvolvimento de soluções tecnológicas de ponta. A NEC atua como integradora da solução, trazendo sua experiência em redes complexas de diferentes portes.

A rede privativa Ericsson EP5G representa um avanço significativo para o ecossistema de inovação da Unicamp, oferecendo conectividade de altíssima performance, segurança e confiabilidade para aplicações críticas. Com baixa latência, alta capacidade de transmissão de dados e controle total sobre os recursos da rede, o EP5G permite a realização de experimentos avançados em áreas como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial, redes autônomas e aplicações industriais.

Com isso, o SMARTNESS Studio 5G será um espaço vivo de aprendizado, experimentação e cocriação, uma espécie de elo entre o presente do 5G e o futuro do 6G.

Pesquisas que moldam o futuro da conectividade

O **SMARTNESS** se dedica à pesquisa e ao desenvolvimento de **redes e serviços inteligentes** que moldarão o futuro das telecomunicações até 2030. O Centro atua principalmente nas **tecnologias 5G** e na **evolução para o 6G**, abrangendo áreas como **Internet dos Sentidos** e **redes inteligentes para aplicações industriais e urbanas**.

Com um **investimento total de R\$ 56 milhões**, o centro busca posicionar o **Brasil na vanguarda da inovação tecnológica global**, fortalecendo a interação entre **ciência, indústria e sociedade**.

"Além de se consolidar como um marco fundamental para a pesquisa e desenvolvimento, o Laboratório será um importante elo entre a academia e todo o setor tecnológico de telecomunicações, abrindo oportunidades para os mais diversos formatos de parcerias universidade-empresas", afirma o Dr. Eduardo Sartori, gerente de Transferência de Tecnologia e Inovação do SMARTNESS.

Com sede na **Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)** da **Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)**, o SMARTNESS promove a colaboração entre **pesquisadores, engenheiros e empresas**, impulsionando pesquisas que vão desde **infraestrutura de rede avançada** até **novas aplicações digitais** capazes de transformar a sociedade conectada.

O centro é resultado de uma parceria entre a **FAPESP** e a **Ericsson**, uma das líderes mundiais em telecomunicações, e conta com a participação de pesquisadores da **Unicamp**, **Universidade de São Paulo (USP)**, **Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)** e de mais de **15 instituições parceiras no Brasil**, além de **colaborações internacionais**.

Brasil na vanguarda do 6G

O desenvolvimento do **6G** representa uma oportunidade estratégica para o Brasil deixar de ser apenas um consumidor de tecnologias e tornar-se **produtor de conhecimento e inovação de ponta**.

Para isso, é essencial o avanço de **políticas públicas de inovação e industrialização**, que fortaleçam a integração entre **universidades, setor produtivo e governo**.

Tendências como a **desagregação de redes (OpenRAN)** e o crescimento da **indústria nacional de software** também devem ampliar o protagonismo brasileiro na próxima geração de telecomunicações.

Origem e missão

Criado em **2023**, o **SMARTNESS 2030** nasceu da colaboração entre **Unicamp**, **FAPESP** e **Ericsson**, com o propósito de **impulsionar o desenvolvimento de tecnologias avançadas de conectividade** e preparar o Brasil para a **era do 6G**.

Atualmente, o centro organiza suas atividades em cinco grandes linhas de pesquisa — **NEWTON**, **DEMIST**, **C3LA**, **ADVENTURE** e **DisCoNet** — que exploram temas como **automação industrial**, **inteligência artificial distribuída**, **computação em borda** e **redes cognitivas**. Essas linhas buscam gerar resultados concretos que impulsionem a evolução das telecomunicações **do 5G ao 6G até 2030**.

Direção e contato

O **diretor do SMARTNESS 2030** é o **Prof. Christian Esteve Rothenberg**, do **Departamento de Engenharia de Computação e Automação da FEEC/Unicamp**.

A **vice-diretora** é **Maria Valeria Marquezini**, pesquisadora do **Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Ericsson**.

Para mais informações sobre o **SMARTNESS 2030** e suas atividades, acesse o site <https://smartness2030.tech>. Ou entre em contato com a gestora de Educação e Disseminação do Conhecimento do Centro, **Roberta Steganha**, pelo e-mail: steganha@unicamp.br ou WhatsApp: (19) 99944-2012.

Serviço

Inauguração do SMARTNESS Studio 5G

3 de dezembro de 2025

16h

 Sala da Congregação – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC/Unicamp), Campinas (SP)

Sobre o SMARTNESS 2030

O **SMARTNESS 2030 (SMART Networks and Services for 2030)** é um **Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE)** apoiado pela **FAPESP** e pela **Ericsson**, com sede na **Unicamp**.

Com **investimento total de R\$ 56 milhões**, o centro tem como missão **conduzir pesquisas de ponta, formar profissionais qualificados e impulsionar a inovação tecnológica** em redes 5G e 6G, contribuindo para o desenvolvimento científico, econômico e industrial do Brasil.

Sobre a ERICSSON

As redes de alto desempenho da Ericsson fornecem conectividade a milhares de milhões de pessoas todos os dias. Há quase 150 anos, e há mais de 100 anos atuando no Brasil, a empresa é pioneira

na criação de tecnologia para comunicação. A empresa oferece soluções de comunicação móvel e conectividade para provedores de serviços e empresas. Com a Ericsson, o Brasil é o único país do Hemisfério Sul a produzir rádios e antenas 5G, diretamente da fábrica em São José dos Campos, que opera de forma ininterrupta desde 1955.

Sobre a NEC

Com uma trajetória de 57 anos no mercado brasileiro, a NEC integra tecnologias da informação e redes fim a fim seguras para organizações públicas e privadas, além de operadoras de telecomunicações e data centers. A companhia conta, ainda, em seu portfólio com ofertas de Identificação Digital e de Safer Cities voltadas para os governos, nas quais dispõe de equipes altamente especializadas, sistemas próprios reconhecidos mundialmente e um robusto ecossistema de parceiros tecnológicos.